

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 482 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitara Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalarda tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	196
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications..... 218 Allamurodov Elyor Tursun ugli	218
	Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini..... 223 Dilrabo Jumanova	223
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar 227 Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	227
	Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar 232 Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	232
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 235 Saotmurotova Zebo Yuldash qizi	235
	Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi..... 239 Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi	239
	Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ... 244 Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich	244
	Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar 247 Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi	247
	Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools..... 250 Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna	250
	Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari 255 Berdiyeva Dilnoza A'zamovna	255
	Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv 258 Charos Axmadova	258
	STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish 262 Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	262
	Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi 267 Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	267
	Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar 272 Erimmetova Nafisa Bahromovna	272
	Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari 279 Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi	279
	Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 283 Karimov Jaxongir Abdunabiyevich	283
	Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili..... 287 Madaminova Shaxodat Shomurotovna	287
	Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari..... 293 Mahmudova Maftuna Aktam qizi	293
	Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study 297 Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li	297
	Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi..... 301 Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza	301
	Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari..... 305 Muxitdin Nazarov	305
	10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ... 310 Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi	310
	Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya..... 314 Qurbonova Gulmira Alisher qizi	314

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
To'g'izboev Faxriddin Ulashovich	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
Turabova Lobar Xusen qizi	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
Usmonova Xusnora Ergashovna	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
Axmedov Gayratjon Kosimovich	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
Бабаджанова Гулчехра	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
Ergashova Dilafro'z	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
Khurshida Kuchkarova	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
Ibodova Gulimehr Inoyat qizi	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
Mirzayeva Gulshan Azamatovna	
Musiq ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
Najimova Muhabbat	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
Yuldasheva Saodat Utkurovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
Akbarova Feruza Uktamjonovna	

Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyfsini joriy etish	410
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi</i>	
Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari	416
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	420
<i>Mirzayeva Umidaxon Inamovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi.....	423
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari.....	426
<i>Ramazonov Jahongir Djalolovich</i>	
Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons	431
<i>S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv.....	438
<i>Suvankulova Malika Baxtiyor qizi</i>	
"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida	444
<i>Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati.....	447
<i>Ziyatov Muhammad Namazovich</i>	
Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию	451
<i>Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи</i>	
Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	455
<i>Sodiqova Nurgul Tursunboyevna</i>	
Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari.....	459
<i>Berdiyev Sherzod Ochilovich</i>	
Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida	462
<i>Ochilova M. P.</i>	
Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan	468
<i>Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li</i>	
Oliy ta'limda tasviriy san'at: an'anaviylik va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligi	472
<i>Bozorov Farxod Toyir o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida ona tili o'qitishning kognitiv-kontseptual asoslari va lingvodidaktik tizimini takomillashtirish.....	475
<i>Djo'rayeva Shaxnoza Shakirjanovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish	478
<i>Salohiddinova Lobar Qahramon qizi</i>	

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARGA SHE'RIY ASARLARNI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Salohiddinova Lobar Qahramon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qish savodxonligi darslarida she'riy asarlarni o'qitish metodikasini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda maktab o'quvchilarining badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirish, lirik asarlarni his qilish va to'g'ri idrok etish ko'nikmalarini shakllantirishda duch kelinayotgan muammolar tahlil qilingan. An'anaviy dars berish uslublaridan farqli o'laroq, she'riy matnlar ustida ishlashda interfaol metodlar, vizuallashtirish texnologiyalari va ijodiy tahlil usullaridan foydalanishning samaradorligi pedagogik tajriba-sinovlar orqali asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, she'riy asar, lirik tahlil, metodikani takomillashtirish, interfaol metodlar, ifodali o'qish, badiiy idrok, kreativ fikrlash.

Abstract: This article examines the issues of improving the methodology of teaching poetic works in reading literacy classes based on modern pedagogical approaches. The study analyzes the challenges encountered in developing students' artistic and aesthetic thinking, as well as in forming their skills of perceiving and understanding lyrical works. In contrast to traditional teaching methods, the effectiveness of using interactive methods, visualization technologies, and creative analysis techniques when working with poetic texts is substantiated through pedagogical experiments.

Key words: reading literacy, poetic work, lyrical analysis, methodology improvement, interactive methods, expressive reading, artistic perception, creative thinking.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики обучения поэтическим произведениям на уроках читательской грамотности на основе современных педагогических подходов. В исследовании проанализированы проблемы, возникающие при развитии художественно-эстетического мышления учащихся, а также при формировании навыков восприятия и понимания лирических произведений. В отличие от традиционных методов обучения эффективность использования интерактивных методов, технологий визуализации и творческого анализа при работе с поэтическими текстами обоснована на основе педагогического эксперимента.

Ключевые слова: читательская грамотность, поэтическое произведение, лирический анализ, совершенствование методики, интерактивные методы, выразительное чтение, художественное восприятие, креативное мышление.

KIRISH

Bugungi kunda o'qish savodxonligi zamonaviy jamiyatda hayotga tayyorlikning eng muhim parametrlaridan biri ekanligi tobora ayon bo'lib bormoqda. O'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishsiz boshlang'ich va o'rta maktablarda muvaffaqiyatli ta'lim olish mumkin emas. Adabiy ta'limda o'qishni o'rgatish masalalariga doimo katta ahamiyat berib kelinayotganiga qaramay, mazkur muammo zamonaviy maktablar uchun yangi yo'nalish sanaladi. So'nggi paytlarda har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi oldiga ta'lim sifatini oshirish bo'yicha qo'yilayotgan yangicha talablar qatorida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi qo'yilayotgani ham bejiz emas. Uzluksiz ta'limning boshlang'ich sinflari uchun "Milliy o'quv dasturi"-da ham ushbu muammo doirasida aniq maqsad va vazifalar belgilangan [2]. Xususan, "O'qish darslari oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifaning muvaffaqiyatli hal etilishi darsda badiiy asar matni ustida ishlash bilangina bog'liq bo'lib qolmay, balki bolalarni qurshab olgan hayot, tabiatdagi turfa o'zgarishlar, ekologik vaziyat, ijtimoiy foydali mehnat bilan ham o'zaro bog'liq bo'lishi lozim". Bundan o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarni axloqiy-estetik tarbiyalash matn ustidagi ishlar bilan uyg'unlikda olib borilganda samarali ekanligi ayonlashadi.

Amalda umumta'lim maktablari o'qituvchilari o'quv fanlari bo'yicha kuchli bilim beradilar, lekin ularni hayotda qo'llashni o'rgatishda ma'lum kamchiliklar mavjudligidan ko'z yumib bo'lmaydi. Bu esa kompeten-

siyaviy yondashuv asosida ta'lim berish masalasining dolzarbligini yanada oshiradi. Shu jihatdan olganda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-son¹ "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorining qabul qilinishi "Respublika xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadi"ga yo'naltirilgan^[1].

Bugungi kunga kelib, O'zbekiston bosqichma-bosqich xalqaro dasturlarda ishtirok etib kelmoqda. Zotan, dastlabki natijalar tahlili kelgusida munosib o'rinnlarni egallash uchun muhim qadam hisoblanadi. Badiiy-estetik tahlil o'quvchilarni adabiyotning mohiyati bilan tanishtirib, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarga xizmat qiladi. Asarning tugalligi va ko'p qirraliligi yorqin namoyon bo'ladi. Metodik yondashuvlar o'qituvchiga biryoqlamalikdan qochishga yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini asardagi tasvir, muallif munosabati va axloqiy masalalarga e'tibor berishga yo'naltirish kerak. Boshlang'ich sinflarning o'qish savodxonligi o'quv fani dasturlarida darsliklar mazmuni, tuzilishi va o'qitish metodikasi nazarda tutilgan bo'lib, ular badiiy-estetik va adabiy-tanqidiy tamoyillarga asoslanadi. Badiiy-estetik tamoyil o'qish uchun asar tanlash strategiyasini belgilaydi. Bu atrofda olam va insoniy munosabatlarning o'zaro aloqadorligini ochib beradi, kichik yoshdagi o'quvchilar qalbida go'zallik tuyg'usini tarkib toptiradi, hayotdagi murakkabliklarni tushunishga o'rgatadi hamda voqeelikka nisbatan dastlabki shaxsiy qarashlarini shakllantiradi. Mazkur tamoyil san'atning boshqa turlari bilan faol aloqa o'rnatishni nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qish savodxonligi nutq rivojiga yo'naltirilgan bo'lib, bunda asosiysi o'qish qobiliyatidir. O'qish savodxonligi darslarining maqsadi baland ovozli o'qish shaklidan tortib, aqliy harakat sifatida amalga oshiriladigan ovozsiz o'qishgacha bo'lgan nutq faoliyatining bir turi sifatida o'qish qobiliyatini jadal rivojlantirishdir.

Professor Q. Yo'ldoshev adabiy ta'lim vazifalarini shartli holda uch bosqichga ajratadi. Bular: kuzatish yoki qabul qilish, mushohada va faoliyat bosqichlaridir [3]. Fikrimizcha, mazkur tasnifda adabiy o'qish bilan bog'liq jarayonlar qamrab olingan. O'qish savodxonligi takomilida o'qilgan asarlar ma'nosini tushunish, umumlashtirish va asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatish qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha tegishli ishlar olib boriladi.

O'quvchilar ifodali o'qish texnikasini o'zlashtiradilar va jarayonda yuzaga keladigan muloqotga kirishishga doir turli muammolarni hal qiladilar. Tahlil orqali ifodali og'zaki muloqot usullarini matnlarni o'qishga tatbiq etishni o'rganadilar. Metodist olim M. Mirqosimovning qayd etishicha, "...o'qish davomida ijodkor yaratgan tafakkur tarzi anglanadi, o'zlashtiriladi, muhokama qilinadi, kitobxon ko'z o'ngida yaratilgan poetik manzara yoki holat ham tashqi, ham ichki harakatlar, tuyg'ular orqali idrok etiladi, his qilinadi. O'sha ta'sirchan manzarani yaratishda shoir yoki yozuvchi qo'llagan tasvir vositalariga sirdan ahamiyat berilmaydi, asosiy e'tibor o'qish jarayonida mazmunga, obrazning ichki mohiyatiga jalb etiladi"^[4].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologiyasi boshlang'ich va yuqori sinf o'qish savodxonligi darslarida she'riy asarlarni o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimni ishlab chiqish hamda uni amaliyotda sinab ko'rishga asoslanadi. Muammoni har tomonlama o'rganish uchun quyidagi ilmiy-pedagogik usullar majmuasidan foydalanildi:

Nazariy tahlil: Mavzuga oid falsafiy, psixologik, pedagogik va adabiyotshunoslikka oid ilmiy adabiyotlar hamda zamonaviy "O'qish savodxonligi" darsliklarini qiyosiy o'rganish.

Pedagogik kuzatuv: Dars jarayonida o'quvchilarning she'riy matn ustida ishlash, ohang, qofiya va ko'chma ma'noli so'zlarni (metafora, tanaffus va h.k.) tushunish darajasini, shuningdek, fanga bo'lgan qiziqishini kuzatish

So'rovnoma va suhbat: Maktab o'qituvchilari va o'quvchilari o'rtasida she'r o'qitishdagi an'anaviy muammolarni aniqlash maqsadida test va suhbatlar o'tkazish

1-rasm: Muammoni o'rganish ilmiy-pedagogik usullari

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4097073>

O'qish savodxonligi darslarida she'r o'qitish samaradorligini oshirish uchun pedagog quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim:

1. **Ko'rgazmalilikdan unumli foydalanish:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatlaridan foydalanib, she'r mavzusiga oid videoroliklar, audioyozuvlar (professional aktyorlar ijrosida)ni namoyish etish.
2. **Erkinlik berish:** O'quvchini she'rni muallif qanday fikr bilan yozganini topishga majburlash emas, balki: "Bu she'r sizda qanday taassurot qoldirdi?" degan savol orqali uning shaxsiy munosabatini aniqlash.
3. **Ijodiy vazifalar:** She'r qofiyalarini topish o'yinlari ("Qofiyadoshini top") orqali o'quvchilarning she'riyatga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qish savodxonligi darslarida she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunga erishish uchun interfaol metodlar (RTM, Klaster, B/B/B), badiiy tasvir vositalarini tahlil qilish hamda ritm va ohangni his etish mashqlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Quyida dars jarayonini yanada samarali tashkil etish bo'yicha batafsil tavsiyalar keltirilgan: She'r o'qishdan avval o'quvchilarda emotsional tayyorgarlik hosil qilish zarur.

- **Assotsiatsiyalar metodi:** She'rdagi asosiy so'z yoki mavzu yuzasidan o'quvchilarning fikrini tinglash (masalan, "Bahor" mavzusidagi she'r o'tilsa, "bahor" so'zini eshitganda qanday hislarni tuyishlari haqida so'rash).
- **Audio yoki video materiallardan foydalanish:** She'rni professional ijroda tinglash yoki musiqiy jo'rlukda eshitish o'quvchida she'rning ohangini his qilish ko'nikmasini shakllantiradi.
- **Matn ustida ishlash va tasviriy vositalarni tahlil qilish.** She'rni shunchaki yod olish emas, balki uning mazmun-mohiyatini chuqur anglash muhim.
- **So'z boyligi ustida ishlash:** She'rdagi murakkab, tushunarsiz yoki arxaik (eskirgan) so'zlarning ma'nosini lug'at yordamida aniqlash.
- **Badiiy tasvir vositalarini aniqlash:** O'quvchilarga she'rdagi jonlantirish, o'xshatish, sifatlash va metaforalarni topish vazifasini berish. Bu ularning matnini chuqur tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi.
- **Tasvir chizish:** O'quvchilar she'rdan olgan taassurotlarini rasm orqali ifodalashlari mumkin. Bu ularning tasavvur olamini kengaytiradi.

Ifodali o'qishni rivojlantirish. She'riyat ifodalilik va ritmga asoslanadi. Ifodali o'qish kompetensiyasini rivojlantirish quyidagi amaliyotlarni talab qiladi:

- **Urg'u va pauzalarni belgilash:** O'qituvchi yordamida she'rdagi muhim so'zlarga urg'u berish va nafas olish joylarini (pauzalarni) belgilash.
- **Rol ijrosi (dramatizatsiya):** Agar she'rda bir nechta qahramon yoki dialog mavjud bo'lsa, o'quvchilar uni rollarga bo'lib o'qishlari o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.
- **Juftlikda o'qish:** O'quvchilar bir-birlariga navbat bilan she'r o'qib berishlari va xatolarini tuzatishlari mumkin.

Refleksiya va ijodiy yondashuv. Dars so'ngida o'quvchilarning olgan bilimlarini mustahkamlash uchun topshiriqlar beriladi ^[6].

- **Taqqoslash:** Muallif she'r orqali nima demoqchi bo'lgani va bu g'oyaning o'quvchining shaxsiy hayoti bilan qanday bog'liqligini muhokama qilish.
- **Kichik she'rlar yozish:** O'quvchilarga o'zlari yoqtirgan mavzuda to'rtliklar yaratishni topshirish.
- **Klaster yoki B/B/B (Bilaman / Bilishni istayman / Bildim) jadvali:** She'rdan olingan ma'lumotlarni qisqacha tizimlashtirish.

Vizuallashtirish va tasviriy ifoda. She'rdagi ranglar, tabiat tasvirlari va his-tuyg'ularni o'quvchilar chuqurroq tushunishlari uchun vizual vositalar muhim ahamiyatga ega.

- **Rasm chizish:** O'quvchilarga o'qilgan she'riy matn asosida rasm chizishni topshirish. Bu usul matndagi metafora va qiyoslashlarni tushunishga yordam beradi.

- **Video va audio materiallardan foydalanish:** She'rni professional aktyorlar ijrosida eshitish yoki mavzuga mos tabiat tasvirlarini namoyish etish. She'rni tushunishning asosi uning ohangini his qilishdan boshlanadi. Bu o'quvchilarning og'zaki nutqini ravonlashtiradi [8].
- **Qofiyalarni topish:** O'qituvchi she'rni ovoz chiqarib o'qib beradi, o'quvchilar esa qofiyadosh so'zlarni aniqlaydilar. Keyinchalik topilgan so'zlarga yangi qofiyalar topish vazifasi ham berilishi mumkin.
- **Bo'g'inlarni sanash va ritm:** She'rdagi so'zlarning bo'g'inlarini qarsak chalish yoki stolga urish orqali ajratish. Bu bo'g'in qoidalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Darslarda faqatgina "savol-javob" metodi bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan interfaol metodlarni qo'llash lozim.

1-jadval: She'riy asarlarni o'qitishda samarali hisoblangan zamonaviy metodlar majmuasi keltirilgan

Metod nomi	Qo'llash usuli va maqsadi	Kutilayotgan natija
"Rassom talaba"	O'quvchilar she'r mazmunidan kelib chiqib, ko'z oldilariga kelgan manzarani chizadilar.	Tasavvur olami va ijodiy fikrlash rivojlanadi.
"Ohang topuvchi"	She'r ritmiga mos ravishda qarsak chalish yoki musiqiy asbob jo'rligida o'qish.	Ritmni his qilish va nutq ravonligi oshadi.
"Sinkveyn" (Beshlik)	She'rdagi bosh qahramon yoki mavzu bo'yicha 5 qatordan iborat qisqa xulosa tuzish.	Mantiqiy fikrlash va so'z boyligi shakllanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi. She'riyat yordamida o'quvchilarning nafaqat savodxonligi oshadi, balki ularning ma'naviy dunyosi shakllanadi, vatanparvarlik, ezgulik va go'zallikka muhabbat tuyg'ulari kamol topadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarni dars jarayoniga tizimli ravishda joriy etish esa har bir darsning qiziqarli va esda qolarli bo'lishini ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish uzluksiz ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, badiiy va axborot matnlarini o'qishni o'rganish orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi, ijodiy yondashuv shakllanadi va ularda mutolaaga bo'lgan qiziqishning ortishi ta'minlanadi. Bundan tashqari, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil etish o'quvchilarning adabiy bilimlarini chuqurlashtirish va ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda VM-997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/4097073>
2. Uzluksiz ta'limning "Milliy o'quv dasturi". – Toshkent, 2020. – 37-b.
3. Yo'ldoshev Q. va boshqalar. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: RO'MM, 1994. – 38-b.
4. Mirqosimova M. O'quvchilarda tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 18-b.
5. Bakiyeva, H. (2019). Developing Articulation of Elementary Class Students Using Independent Work Methodology. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(6).
6. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55–58.
7. Masharipova, U. A. (2015). Formation of Communicative Competence of Junior Pupils Based on the Development of Connected Speech. In *Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development* (pp. 100–101).
8. Nusratova, H. (2021, October). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. DOI: 10.53885/edinres.2021.80.81.021. In *Научно-практическая конференция* (pp. 51–52).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.